

О.В. НИФАЕВА

**Основные тенденции развития современной
экономической методологии***

Аннотация. Цель данной статьи состоит в рассмотрении ряда ключевых тенденций развития современной экономической методологии с точки зрения трансформации онтологических оснований экономической теории. В статье показаны основные характеристики экономической методологии как субдисциплины в корпусе экономического знания и сделан акцент на переосмыслении модели человека экономического и связанных с этим тенденциях развития экономической методологии, таких как расширение спектра факторов экономического поведения, предмета экономической теории и все более активное применение междисциплинарного подхода, что позволяет учесть сложность и гетерогенность экономической реальности. Тем самым рассмотренные в статье тенденции развития экономической методологии дают возможность высветить контуры будущей экономической теории.

Ключевые слова: экономическая методология, дисциплинарная онтология, модель человека, междисциплинарный подход.

Abstract. The aim of the article is to consider some key trends of modern economic methodology development from the point of transformation of ontological grounds of economic science. The article shows the main features of economic methodology as a subdiscipline in the frame of economic knowledge and emphasizes the rethinking of the model of economic man and the corresponding trends of economic methodology development such as the broadening of the spectrum of factors of economic behaviour and the scope of economic science as well as the more intensive applying of interdisciplinary approach in regard to the complexity and heterogeneity of economic reality. So the issues of economic methodology development examined in the article make it possible to highlight the outlines of economic science of the future.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Нифаева О.В. Основные тенденции развития современной экономической методологии // Философия хозяйства. 2023. № 5. С. 91—104. DOI:

Keywords: economic methodology, disciplinary ontology, model of man, interdisciplinary approach.

УДК 330.101
ББК 65.01

В настоящее время в философии под методологией понимается учение о системе и сама система принципов, правил, нормативов и способов организации теоретической и практической деятельности с целью познания свойств и законов действительности [31, 359]. Понятие методологии связывают с исследованием широкого спектра проблем, включая такие вопросы, как назначение науки, ее связь с хозяйственной деятельностью человека, закономерности и тенденции развития науки, эволюция, классификация и совершенствование методов исследования, структура научного знания, критерии научности теорий и моделей, понятийный аппарат и язык науки [30, 259; 31, 360].

В отношении экономической методологии, бурное развитие которой началось в последней трети XX в., можно сказать, что она изучает принципы рассуждения и методы, благодаря которым ученые исследуют мир экономики, обосновывают свои теории, отдавая предпочтение одним теориям перед другими, делают выводы о сущности экономических феноменов, устанавливают связи между теориями и утверждениями о мире экономики [1, 5; 4, 18, 35]. Кроме того, современная экономическая методология все чаще обращается к вопросам взаимовлияния этики как сферы общественного сознания и науки как вида деятельности, структуры научного сообщества, роли экономической науки в жизни общества, в решении актуальных социально-экономических проблем, тем самым затрагивая вопросы, пограничные с проблематикой философии и социологии науки. Экономическая методология активно использует терминологию философии науки при исследовании проблем эволюции экономического знания с точки зрения его роста, логики теоретического мышления, научных революций во взаимосвязи с историей экономической мысли [1; 2; 4; 16; 26; 35].

Экономическая методология также постепенно отказывается от своей предписывающей функции, ученые-методологи все мень-

ше пропагандируют какие-либо жесткие стандарты исследования. Большой популярностью сегодня пользуется идея методологического плюрализма, означающая право на существование различных методологических приемов и право ученого самостоятельно выбрать методы исследования применительно к тому или иному объекту исследования. Это можно объяснить как внутринаучными причинами, так и увеличивающейся сложностью самой экономической реальности, которая уже не позволяет опираться на строго ограниченный набор инструментов исследования. Однако с распространением методологического плюрализма возникает проблема релятивизма в науке, фрагментации экономического знания [1, 5; 2, 13, 145]. Как следствие, преимущественное распространение может получить не та теория или модель, которая в большей степени соответствует экономической реальности и практическим целям, а та, которая имеет большие возможности для продвижения по причинам материального, репутационного и организационного характера. Экономическая методология характеризуется исследованием в большей степени различных (институциональных, аксиологических) аспектов деятельности ученых в рамках научного сообщества как компонента культуры общества и социального института. Более подробно об указанных выше особенностях современной экономической методологии говорится в работах О.И. Ананьина и И.А. Болдырева [2; 6].

В.Л. Тамбовцев справедливо указывает на то, что экономисты-теоретики сегодня довольно редко обращаются к вопросам методологии [27, 53], тогда как в прошлом, особенно во времена классической политической экономии, большинство крупнейших ученых-экономистов были также методологами, философами науки, логиками (А. Смит, Дж.С. Милль, К. Маркс, К. Менгер, Т. Веблен, Й. Шумпетер и др.). Тем не менее, обращение к вопросам методологии может быть весьма полезно как с теоретической, так и с практической точки зрения, учитывая тот факт, что основное назначение методологии состоит в том, чтобы связать те или иные теории и модели с объектами реального мира. Поэтому цель данной статьи состоит в описании некоторых ключевых тенденций развития современной методологии экономической науки в рамках эволюции дисциплинарной экономической онтологии, поскольку именно эти тен-

денции позволяют выявить (или, по крайней мере, предположить) черты будущей экономической науки и расширить наше понимание эволюции экономической мысли, что в свою очередь представляет большой интерес с позиций совершенствования самой экономической методологии.

В первую очередь необходимо прояснить, что под дисциплинарной онтологией экономической теории современные ученые понимают картину исследуемой экономической реальности в виде базовых предпосылок теории, прежде всего, в форме типичных элементов экономической реальности, их свойств и связей между ними в пространстве и времени. Дисциплинарная онтология формирует своеобразный каркас теоретического знания, на который ученые опираются при выборе тем, предмета и методов исследования, а также изложения его результатов [1; 2; 5; 26].

Для экономической теории как социально-гуманитарной науки принципиальное значение имеет то, каким ученые-экономисты представляют себе человека и какие факторы его поведения предпочитают анализировать, считают относящимися к предмету экономической науки. Именно вокруг модели человека сегодня концентрируются ключевые тенденции эволюции экономической методологии. Ретроспективный взгляд на модель человека экономического в истории экономической мысли позволяет обратить внимание на то, что расширение модельных характеристик экономического поведения происходило и происходит в соответствии с трансформацией онтологических представлений в экономической науке (от продуктовой онтологии, характерной для времен возникновения экономической науки в рамках классической политической экономии до современных системных, синергетических и гуманистических онтологических представлений) и совокупностью потребностей человека, классификации которых выработаны социологической и психологической науками и на которые нередко опираются сами ученые-экономисты (имеются в виду витальные, когнитивные и социэтарные потребности человека [19; 21; 22; 23]). Подробно некоторые экономические онтологии в соответствии с различными этапами развития экономической науки описаны в [2; 8; 9; 10]. Речь идет о том, что человек экономический проходит путь от стремления к максимизации материального благосостояния через

трансформацию его когнитивных способностей (в духе ограниченной рациональности по Г. Саймону) к целям хозяйственной деятельности, ориентированным на других людей, причем не обязательно в смысле высших нравственных ценностей или альтруизма, ориентация на других может быть связана и с удовлетворением личных интересов за счет других людей. Безусловно, и ограниченные аналитические и предсказательные возможности человека, и его альтруистические черты всегда в разной степени (иногда неявно) присутствовали в моделях человека разных ученых-экономистов разных эпох, но их представление в развернутом виде в рамках наиболее распространенной в тот или иной период развития экономической науки дисциплинарной онтологии осуществлялось постепенно, поскольку, как известно в экономической методологии, те или иные онтологические рамки анализа ограничивают поле (предмет) исследования ученых только теми чертами человека, которые считаются приемлемыми, входящими в картину изучаемой реальности, оставляя за границами исследования то, что не предполагается дисциплинарной онтологией [1, 5; 2, 136; 26, 335]. Это хорошо видно на примере таких черт характера человека, как доверие, стремление к справедливости, альтруизм, хотя они всегда так или иначе принимались в расчет учеными-экономистами, в том числе классиками политической экономии, представителями немецкой исторической школы и оригинального институционализма, а также в российской экономической мысли. Тем не менее, признанным элементом экономического моделирования они стали только сравнительно недавно — на рубеже XX—XXI вв. В немалой степени это произошло благодаря осознанию того, что: 1) в экономике действуют все же разные типы экономических субъектов, соответственно разнообразие их целей, мотивов поведения, ценностей порождает и разнообразие экономических феноменов, хотя одновременно и снижает возможности построения строгих экономических моделей и предсказуемость экономического поведения; 2) любое экономическое явление связано с людьми, затрагивает их интересы, за любыми материальными объектами, экономическими показателями, управленческими решениями стоят конкретные люди со своими ценностями, потребностями, интересами; 3) большую роль в поведении людей играет институциональное окружение, действующие в

обществе формальные и неформальные нормы, в том числе нравственные. Все эти обстоятельства составляют слишком большой пласт экономической реальности, чтобы его можно было игнорировать, поэтому они постепенно и начинают включаться в экономические модели сначала в виде всевозможных отклонений от эталонного поведения *homo oeconomicus*, а впоследствии в составе равноправных черт модели человека экономического.

Вовлечение в орбиту экономических исследований новых экономических феноменов и придание модели человека экономического большего разнообразия свидетельствуют о трансформации предмета исследования теоретической экономической науки. В настоящее время предмет исследования экономической науки расширяется за счет изучения экономического поведения как осуществляемого в разнообразном институциональном (социально-культурном) контексте, а экономики как сложной развивающейся системы. Вопросы сложности экономической реальности и возможности применения потенциала теории хаоса и синергетики для решения различных теоретических проблем сегодня становятся все более распространенными. Анализ тематики публикаций по вопросам экономической теории и методологии свидетельствует о росте популярности дискурса сложности, появлении своего рода научной моды на терминологию синергетики и теории хаоса. Авторы многих публикаций справедливо указывают на большой методологический потенциал и актуальность «сложностно-ориентированной повестки» [15; 17; 32].

С точки зрения расширения границ модели человека и предмета теоретической экономической науки можно, хотя и с некоторой долей условности, говорить о приращении прикладного и теоретического экономического знания в части исследования различных факторов экономического поведения по двум направлениям: психолого-поведенческому и социально-этическому. В первом случае ученые-экономисты обращаются к изучению особенностей экономического мышления и поведения, привычек, рутин и стереотипов, процессов принятия решений в условиях неопределенности. Во втором случае исследуются культурные, социальные, этические грани экономических феноменов и экономического поведения. И в первом, и во втором случае имеет место тесное взаимодействие

экономической теории с другими социально-гуманитарными (и не только) науками, в результате чего возникают смежные научные дисциплины на стыке экономики, права, этики, а также психологии, биологии и даже физики [20, 27—28]. В целом следует отметить, что междисциплинарный подход является одной из характерных черт развития современного социально-гуманитарного знания. Сегодня ему посвящается все больше и больше публикаций в ведущих отечественных периодических изданиях. При этом речь не идет о полном стирании границ между социально-гуманитарными науками и превращении их в единую метанауку, как предлагают некоторые ученые, а о плодотворном сотрудничестве и взаимодействии наук («мягкой» конвергенции, по выражению С.Г. Кирдиной-Чэндлер), когда знания, полученные в одной науке, могут быть успешно применены в другой науке или когда объект и предмет исследования оказываются настолько сложными и многофакторными, что требуют привлечения специальных знаний из разных областей [11; 25].

Процессы трансформации модели человека экономического коррелируют с процессами поиска новой методологической платформы в виде ключевых методологических принципов, которыми для любой социально-гуманитарной науки являются принципы методологического индивидуализма и методологического коллективизма. В очень обстоятельных исследованиях российских ученых проводится как анализ значения и эволюции понимания этих принципов, так и возникающие в различных областях социально-гуманитарного знания альтернативы этих принципов. Спор о преобладании индивидов или коллективов (индивидов или институтов) сопровождает весь период существования теоретической экономической науки, и ученые — теоретики и методологи — не оставляют попытки прийти к какому-либо компромиссному, синтетическому, «третьему» варианту. Этот спор основан на том, что основным ограничением обоих указанных принципов в их базовых версиях является недостаточный учет сложности экономической среды, взаимосвязи экономических феноменов, взаимообусловленности поведения индивидов и окружающих их институтов и соответственно жесткое противопоставление индивидов и коллективов, индивидов и созданных ими же институтов [8; 10; 13; 24; 28]. Однако срединные варианты уже имелись в истории экономической мысли, и пока

методологи ломают копья в споре индивидуализм versus коллективизм, ученые-теоретики прошлого уже реализовывали этот «третий» путь в своих работах. В частности в трудах К. Маркса, Г. Шмоллера, Т. Веблена, Дж. Коммонса, а также Й. Шумпетера, Дж.М. Кейнса и других ученых имеется учет многофакторности как индивидуального, так и социально обусловленного поведения экономических субъектов. Упомянутые ученые анализировали экономические феномены с учетом как индивидуальных мотивов и интересов, так и общественных ценностей, стереотипов, институционального окружения, сформированного предыдущими поколениями. Это позволило без оглядки на ограничения жесткого противопоставления индивидуального и коллективного начала в человеке исследовать такие феномены, как демонстративное потребление, а также роль моральных норм и проблемы эволюции экономических институтов [7; 12; 14; 18; 33; 34]. В переводе на язык современной экономической теории сущность этого срединного пути состоит в трансформации онтологических представлений, реформативной картины экономической реальности, понимании экономического универсума как многомерного пространства-времени с взаимодействующими в нем гетерогенными, т. е. разнообразными по своим характеристикам экономическими субъектами (имеется в виду наличие разных типов экономического поведения), а не однотипными *homo oeconomicus*, с учетом институционального контекста в виде норм, ценностей, привычек, жизненного опыта, убеждений, интуиции, мотивов поведения. Экономические субъекты взаимодействуют друг с другом в открытой среде, то есть испытывают влияние среды и сами своими действиями создают и изменяют ее. Ведь как писали классики марксизма, «обстоятельства в такой же мере творят людей, в какой люди творят обстоятельства» [18, 37].

Как видно из сказанного, совершенствование методологии экономической теории так или иначе неразрывно связано с трансформацией модели человека экономического. В настоящее время модель человека в экономической теории постепенно дополняется новыми чертами, приближающими ее к более реалистичному описанию поведения человека. В немалой степени это происходит за счет исследований и достижений экспериментальной и поведенческой экономики. В частности в поведенческой экономике возникло

многообразии теорий, основанных на анализе различных отклонений от модели *homo oeconomicus* [3; 29]. Несмотря на отсутствие целостного представления о природе человека в поведенческой экономике, исследования, проводимые в ее рамках, могут быть очень плодотворны в том смысле, что они позволяют изучать различные грани поведения человека в условиях усложнения экономической реальности и разнообразия институциональных, аксиологических, социально-психологических аспектов хозяйственной деятельности, тем самым накапливая знания, которые в будущем, возможно, послужат формированию новой методологической платформы экономической науки, связанной с интегральной моделью человека экономического.

Литература

1. *Ананьин О.И.* Онтологические предпосылки экономических теорий. М.: Институт экономики РАН, 2013. 50 с.
2. *Ананьин О.И.* Структура экономико-теоретического знания: методологический анализ. М.: Наука, 2005. 243 с.
3. *Белянин А.В.* Лицом к лицу: достижения и вызовы поведенческой экономики // Журнал Новой экономической ассоциации. 2017. № 2 (34). С. 166—175.
4. *Блауг М.* Методология экономической науки, или Как экономисты объясняют. М.: НП «Журнал Вопросы экономики», 2004. 416 с.
5. *Болдырев И.* Онтология ортодоксальной экономической науки: проблемы построения и интерпретации // Вопросы экономики. 2008. № 7. С. 100—111.
6. *Болдырев И.А.* Экономическая методология сегодня: краткий обзор основных направлений // Журнал Новой экономической ассоциации. 2011. № 9. С. 47—70.
7. *Веблен Т.Б.* Теория праздного класса. М.: Прогресс, 1984. 367 с.
8. *Кирдина С.* Методологический индивидуализм и методологический институционализм // Вопросы экономики. 2013. № 10. С. 66—89.
9. *Кирдина С.Г.* Институционализм в России: XX — начало XXI в. М.: Институт экономики РАН, 2015. 54 с.

10. *Кирдина С.Г.* К переосмыслению принципа методологического индивидуализма. М.: Институт экономики РАН, 2013. 54 с.
11. *Кирдина-Чэндлер С.Г.* О синтезе и междисциплинарности в экономической теории: сравнение русскоязычного и англоязычного дискурсов // *AlterEconomics*. 2023. Т. 20. № 1. С. 59—78.
12. Классика экономической мысли: Сочинения (В. Петти, А. Смит, Д. Рикардо, Дж.М. Кейнс, М. Фридмен). М.: ЭКСМО-Пресс, 2000. 896 с.
13. *Князев Ю.* Обновление экономической теории: от непреложного индивидуализма к коллективизму // *Мир перемен*. 2011. № 2. С. 39—54.
14. *Коммонс Дж.Р.* Правовые основания капитализма. М.: ИД ВШЭ, 2011. 416 с.
15. *Кузин Д.В.* Парадигма сложности в современном менеджменте // *Философия хозяйства*. 2023. № 3. С. 191—217.
16. *Кун Т., Лакатош И., Поппер К.* Структура научных революций. М.: АСТ, 2003. 605 с.
17. *Лаврикова Ю.Г., Бучинская О.Н., Мыслякова Ю.Г.* Теория хаоса: расширение границ экономических исследований // *AlterEconomics*. 2023. Т. 20. № 1. С. 79—109.
18. *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч.: В 50 т. 2-е изд. Т. 3. М.: Госполитиздат, 1955. 630 с.
19. *Нифаева О.В.* Некоторые направления развития методологии и онтологии современной экономической теории // *Экономика: теория и практика*. 2021. № 2 (62). С. 3—7.
20. *Нифаева О.В.* Экономика и этика: теория и методология взаимосвязи. Брянск: Новый проект, 2015. 295 с.
21. *Нифаева О.В.* Этика и методология экономической науки будущего // *Экономические науки*. 2017. № 2 (147). С. 7—10.
22. *Нифаева О.В.* Этические и методологические основания экономической теории в модели человека // *Экономика: теория и практика*. 2018. № 3 (51). С. 27—31.
23. *Нифаева О.В.* Этические основы методологии экономической теории // *Вопросы экономики и права*. 2017. № 2. С. 39—43.
24. *Павленко Ю.Г.* Методологический индивидуализм и холизм в экономике и социологии // *Вестник Института экономики Российской академии наук*. 2014. № 3. С. 34—44.

25. *Полтерович В.М.* На пути к общей теории социально-экономического развития: к синтезу двух канонов // Вопросы теоретической экономики. 2022. № 1. С. 48—57.
26. *Степин В.С.* Теоретическое знание. М.: Прогресс-Традиция, 2000. 744 с.
27. *Тамбовцев В.Л.* Методологии новой институциональной экономической теории: Все ли мы имеем в виду одно и то же? // Вопросы теоретической экономики. 2021. № 3. С. 52—74.
28. *Тамбовцев В.Л.* Непродуктивность попыток методологического синтеза // Вопросы теоретической экономики. 2020. № 3. С. 7—31.
29. *Управителей А.А.* Неоклассические корни поведенческой экономики // Журнал Новой экономической ассоциации. 2023. № 1 (58). С. 110—140.
30. *Философский словарь* / Под ред. И.Т. Фролова. 6-е изд., перераб. и доп. М.: Политиздат, 1991. 560 с.
31. *Философский энциклопедический словарь* / Под ред. С.С. Аверинцева, Э.А. Араб-Оглы, Л.Ф. Ильичева [и др.]. 2-е изд. М.: Советская энциклопедия, 1989. 815 с.
32. *Фролов Д.П.* Сложностно-ориентированная повестка дня для институциональной экономической теории // *AlterEconomics*. 2023. Т. 20. № 1. С. 110—126.
33. *Шмоллер Г.* Народное хозяйство, наука о народном хозяйстве и ее методы. Хозяйство, нравы и право. Разделение труда. М.: Изд. К.Т. Солдатенкова, 1902. 368 с.
34. *Шумпетер Й.А.* Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия. М.: Эксмо, 2007. 864 с.
35. *Boland L.A.* The Foundations of Economic Method. L.: George Allen and Unwin, 1982. 204 p.

References

1. *Anan'in O.I.* Ontologicheskie predposylki ekonomicheskikh teorij. М.: Institut ekonomiki RAN, 2013. 50 s.
2. *Anan'in O.I.* Struktura ekonomiko-teoreticheskogo znaniya: metodologicheskij analiz. М.: Nauka, 2005. 243 s.

3. *Belyanin A.V.* Licom k licu: dostizheniya i vyzovy povedencheskoj ekonomiki // ZHurnal Novoj ekonomicheskoy associacii. 2017. № 2 (34). S. 166—175.
4. *Blaug M.* Metodologiya ekonomicheskoy nauki, ili Kak ekonomisty ob"yasnyayut. M.: NP «ZHurnal Voprosy ekonomiki», 2004. 416 s.
5. *Boldyrev I.* Ontologiya ortodoksal'noj ekonomicheskoy nauki: problemy postroeniya i interpretacii // Voprosy ekonomiki. 2008. № 7. S. 100—111.
6. *Boldyrev I.A.* Ekonomicheskaya metodologiya segodnya: kratkij obzor osnovnyh napravlenij // ZHurnal Novoj ekonomicheskoy associacii. 2011. № 9. S. 47—70.
7. *Veblen T.B.* Teoriya prazdnogo klassa. M.: Progress, 1984. 367 s.
8. *Kirdina S.* Metodologicheskij individualizm i metodologicheskij institucionalizm // Voprosy ekonomiki. 2013. № 10. S. 66—89.
9. *Kirdina S.G.* Institucionalizm v Rossii: HKH — nachalo HKHI v. M.: Institut ekonomiki RAN, 2015. 54 s.
10. *Kirdina S.G.* K pereosmysleniyu principa metodologicheskogo individualizma. M.: Institut ekonomiki RAN, 2013. 54 s.
11. *Kirdina-CHendler S.G.* O sinteze i mezhdisciplinarnosti v ekonomicheskoy teorii: sravnenie russkoyazychnogo i angloyazychnogo diskursov // AlterEconomics. 2023. T. 20. № 1. S. 59—78.
12. Klassika ekonomicheskoy mysli: Sochineniya (V. Petti, A. Smit, D. Rikardo, Dzh.M. Kejns, M. Fridmen). M.: EKSMO-Press, 2000. 896 s.
13. *Knyazev YU.* Obnovlenie ekonomicheskoy teorii: ot neprelozhnogo individualizma k kollektivizmu // Mir peremen. 2011. № 2. S. 39—54.
14. *Kommons Dzh.R.* Pravovye osnovaniya kapitalizma. M.: ID VSHE, 2011. 416 s.
15. *Kuzin D.V.* Paradigma slozhnosti v sovremennom menezhmente // Filosofiya hozyajstva. 2023. № 3. S. 191—217.
16. *Kun T., Lakatos I., Popper K.* Struktura nauchnyh revoljucij. M.: AST, 2003. 605 s.

17. *Lavrikova YU.G., Buchinskaya O.N., Myslyakova YU.G.* Teoriya haosa: rasshirenie granic ekonomicheskikh issledovanij // *AlterEconomics*. 2023. T. 20. № 1. S. 79—109.
18. *Marks K., Engel's F.* Soch.: V 50 t. 2-e izd. T. 3. M.: Gospolitizdat, 1955. 630 s.
19. *Nifaeva O.V.* Nekotorye napravleniya razvitiya metodologii i ontologii sovremennoj ekonomicheskoy teorii // *Ekonomika: teoriya i praktika*. 2021. № 2 (62). S. 3—7.
20. *Nifaeva O.V.* Ekonomika i etika: teoriya i metodologiya vzaimosvyazi. Bryansk: Novyj proekt, 2015. 295 s.
21. *Nifaeva O.V.* Etika i metodologiya ekonomicheskoy nauki budushchego // *Ekonomicheskie nauki*. 2017. № 2 (147). S. 7—10.
22. *Nifaeva O.V.* Eticheskie i metodologicheskie osnovaniya ekonomicheskoy teorii v modeli cheloveka // *Ekonomika: teoriya i praktika*. 2018. № 3 (51). S. 27—31.
23. *Nifaeva O.V.* Eticheskie osnovy metodologii ekonomicheskoy teorii // *Voprosy ekonomiki i prava*. 2017. № 2. S. 39—43.
24. *Pavlenko YU.G.* Metodologicheskij individualizm i holizm v ekonomike i sociologii // *Vestnik Instituta ekonomiki Rossijskoj akademii nauk*. 2014. № 3. S. 34—44.
25. *Polterovich V.M.* Na puti k obshchej teorii social'no-ekonomicheskogo razvitiya: k sintezu dvuh kanonov // *Voprosy teoreticheskoy ekonomiki*. 2022. № 1. S. 48—57.
26. *Stepin V.S.* Teoreticheskoe znanie. M.: Progress-Tradiciya, 2000. 744 s.
27. *Tambovcev V.L.* Metodologii novoj institucional'noj ekonomicheskoy teorii: Vse li my imeem v vidu odno i to zhe? // *Voprosy teoreticheskoy ekonomiki*. 2021. № 3. S. 52—74.
28. *Tambovcev V.L.* Neproduktivnost' popytok metodologicheskogo sinteza // *Voprosy teoreticheskoy ekonomiki*. 2020. № 3. S. 7—31.
29. *Upravitelev A.A.* Neklassicheskie korni povedencheskoj ekonomiki // *ZHurnal Novoj ekonomicheskoy asociacii*. 2023. № 1 (58). S. 110—140.
30. *Filosofskij slovar' / Pod red. I.T. Frolova.* 6-e izd., pererab. i dop. M.: Politizdat, 1991. 560 s.

31. Filosofskij enciklopedicheskiy slovar' / Pod red. S.S. Averinceva, E.A. Arab-Ogly, L.F. Il'icheva [i dr.]. 2-e izd. M.: Sovetskaya enciklopediya, 1989. 815 s.

32. *Frolov D.P.* Slozhnostno-orientirovannaya povestka dnya dlya institucional'noj ekonomicheskoy teorii // *AlterEconomics*. 2023. T. 20. № 1. S. 110—126.

33. *SHmoller G.* Narodnoe hozyajstvo, nauka o narodnom hozyajstve i ee metody. Hozyajstvo, nrawy i pravo. Razdelenie truda. M.: Izd. K.T. Soldatenkova, 1902. 368 s.

34. *SHumpeter J.A.* Teoriya ekonomicheskogo razvitiya. Kapitalizm, socializm i demokratiya. M.: Eksmo, 2007. 864 s.

С.Г. КОВАЛЕВ

Державность как парадигма теоретической экономики и стратегии воспроизводственной безопасности РФ*

Аннотация. В статье обоснована парадигма теоретического отражения России сквозь призму державного подхода, констатированы ее роль в мире и недержавность подходов трансформации 1990 гг., важность сохранения воспроизводственной безопасности.

Ключевые слова: парадигма, держава, теоретическая экономика, воспроизводство, безопасность России.

Abstract. The article substantiates the paradigm of theoretical reflection of Russia through the prism of the sovereign approach, states its role in the world and the non-state nature of the transformation approaches of the nineties, the importance of maintaining reproductive security.

Keywords: paradigm, power, theoretical economics, reproduction, security of Russia.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Ковалек С.Г. Державность как парадигма теоретической экономики и стратегии воспроизводственной безопасности РФ // *Философия хозяйства*. 2023. № 5. С. 104—120. DOI: